

II SIMPÓSIO DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS

ANAIS DO EVENTO

Comissão Científica

**Coordenador
Docente**

Vitor Hugo Marques

**Coordenadores
Discentes**

Fernanda Silva Rodrigues

Leonardo Ribeiro Viana

Yasmin Têrto Cunha

**Diretores
discentes**

Ana Clara Fernandes Oliveira

Laís Elenice Bernadino da Silva

Mariana Pereira Carvalho

ÍNDICE

A IMPORTÂNCIA DA ECOCARDIOGRAFIA FETAL PARA DETECÇÃO PRECOCE DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS _____	3
ANGIOPLASTIA COM BALÃO VERSUS STENT NA COARCTAÇÃO DE AORTA: UMA REVISÃO NARRATIVA _____	4
CAPACIDADE FUNCIONAL REDUZIDA E RISCO CARDIOVASCULAR ADQUIRIDO EM ADULTO APÓS CORREÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR: RELATO DE CASO _____	5
CARDIOPATIAS CONGÊNITAS AO LONGO DA VIDA: IMPLICAÇÕES GENÉTICAS, DEFECOS CLÍNICOS E DESAFIOS TRANSLACIONAIS NA ERA DA SOBREVIDA PROLONGADA _____	6
CASOS DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS EM GOIÁS ENTRE 2021 E 2025: UMA PERSPECTIVA EPIDEMIOLÓGICA PERINATAL E MATERNA _____	7
CIANOSE NEONATAL COMO SINAL DE ALERTA: IMPORTÂNCIA DO RECONHECIMENTO PRECOCE DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS CRÍTICAS _____	8
COARCTAÇÃO DA AORTA COMO CAUSA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SECUNDÁRIA: REVISÃO DE LITERATURA _____	9
DETERMINANTES TRANSCRICIONAIS E EPIGENÔMICOS DA DIFERENCIAÇÃO CARDÍACA: UMA VISÃO INTEGRATIVA _____	10
DIAGNÓSTICO GENÉTICO EM CARDIOPATIAS CONGÊNITAS: INTEGRAÇÃO ENTRE ECOCARDIOGRAFIA FETAL, CITOGENÔMICA E SEQUENCIAMENTO DE NOVA GERAÇÃO _____	11
DIFICULDADES NO MANEJO CLÍNICO DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS EM SERVIÇOS DE BAIXA COMPLEXIDADE _____	12
DOENÇAS MATERNAS E FATORES DE RISCO PARA CARDIOPATIAS CONGÊNITAS: REVISÃO NARRATIVA _____	13
ESTENOSE AÓRTICA CONGÊNITA: ABORDAGENS DIAGNÓSTICAS E ESTRATÉGIAS ATUAIS DE MANEJO - TRABALHO DE REVISÃO _____	14
ESTRATÉGIAS DE TRANSIÇÃO DO CUIDADO EM CARDIOPATIAS CONGÊNITAS _____	15

EVENTOS ADVERSOS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS SUBMETIDOS À OXIGENÇÃO POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA _____	16
HEMANGIOMA E LINFANGIOMA: A PREVALÊNCIA DE ANOMALIAS VASCULARES CONGÊNITAS NO BRASIL _____	17
IMPORTÂNCIA DA ECOCARDIOGRAFIA FETAL NO DIAGNÓSTICO DA SÍNDROME DO CORAÇÃO ESQUERDO HIPOPLÁSICO _____	18
INCIDÊNCIA DAS CARDIOPATIA CONGÊNITAS NO ESTADO DE GOIÁS ENTRE OS ANOS DE 2014 E 2024 _____	19
INTEGRALIDADE NO CUIDADO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS COM CARDIOPATIA CONGÊNITA: UMA REVISÃO DE LITERATURA _____	20
MECANISMOS EPIGENÉTICOS E PROGRAMAÇÃO FETAL NAS CARDIOPATIAS CONGÊNITAS ASSOCIADAS AO DIABETES MATERNO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA _____	21
O PAPEL DA ECOCARDIOGRAFIA FETAL NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS E NOS DESFECHOS PERINATAIS: REVISÃO NARRATIVA _____	22
O PAPEL DO DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL NAS CARDIOPATIAS CONGÊNITAS: REVISÃO COMPARATIVA DA LITERATURA _____	23
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE NASCIDOS VIVOS COM ANOMALIAS NO APARELHO CIRCULATÓRIO NO BRASIL ENTRE 2019 E 2024 _____	24
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E DISTRIBUIÇÃO POR IDADE MATERNA DAS CARDIOPATIAS CONGÊNITAS EM GOIÁS, BRASIL, 2021-2025 _____	25
PREVALÊNCIA E ANÁLISE ESPACIAL DA COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR NO BRASIL: UMA SÉRIE TEMPORAL DE CINCO ANOS _____	26
TRIAGEM NEONATAL DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS COM OXIMETRIA DE PULSO _____	27

DOI:10.5281/zenodo.20532400

A IMPORTÂNCIA DA ECOCARDIOGRAFIA FETAL PARA DETECÇÃO PRECOCE DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS

Dannyelle Martins Silva¹, Ana Laura de Souza Azevedo², Lívia Cristina de Resende Izidoro³

¹Universidade Federal de Jataí, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde, Jataí, Goiás, Brasil.

²Universidade Federal de Minas Gerais, CEEQ/Rede Alyne, Goiânia, GO, Brasil.

³Universidade Federal de Jataí, Docente no curso de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde, Jataí, Goiás, Brasil.

As cardiopatias congênitas (CC) representam um grande risco à saúde do recém-nascido e são as causas mais comuns de alterações congênitas, com uma incidência de 6 a 12 a cada 1000 nascidos-vivos. A detecção dessas alterações durante o pré-natal é de extrema importância para garantir melhor prognóstico. A ecocardiografia fetal tem evidenciado melhor desempenho na detecção de CC ao ser comparada com demais exames, permitindo uma avaliação precisa da anatomia e fisiologia da maior parte das CC. Analisar as evidências disponíveis na literatura sobre a utilização da ecocardiografia fetal no diagnóstico de cardiopatias congênitas. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de caráter descritivo, com abordagem qualitativa. A busca foi realizada nas bases de dados PubMed, LILACS (via Biblioteca Virtual em Saúde- BVS) e SciELO, utilizando descritores em saúde presentes no DeCS e no MeSH, nos idiomas português e inglês: "Ecocardiografia"/"Echocardiography", "Cardiopatas Congênitas"/"Heart Defects, Congenital" e "Diagnóstico"/"Diagnosis". A pesquisa seguiu as etapas de definição da pergunta de pesquisa e dos objetivos, estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão e elaboração da estratégia de busca. Foram identificados 3.184 estudos na PubMed, 1.049 na LILACS e 9 na SciELO. Após a leitura dos títulos e resumos, seguida da leitura na íntegra dos artigos elegíveis, obteve-se uma amostra final de 10 estudos incluídos. A análise evidenciou que o exame apresenta elevada sensibilidade na detecção de CC, especialmente quando realizado entre 18 e 24 semanas de gestação. Os estudos incluídos demonstraram que a ultrassonografia obstétrica habitual não detecta alterações estruturais como defeitos septais ou hipocrisias nas câmaras cardíacas. Além disso, observou-se que diante de fatores de risco como histórico prévio de cardiopatias e diabetes gestacional a indicação da realização da ecocardiografia fetal aumentou a taxa de diagnóstico ainda no pré-natal, contribuindo para o planejamento do nascimento em centros especializados e reduzindo morbimortalidade neonatal. Ademais, a possibilidade de intervenções intraútero diante de diagnósticos precoces, impacta no prognóstico positivo do recém-nascido. Os estudos também relataram que a qualidade do exame realizado está intrinsecamente ligada à experiência do profissional que a realizará, demonstrando a importância da qualificação profissional. A ecocardiografia fetal é uma ferramenta crucial para a detecção e diagnóstico precoce de CC apresentando vantagens em comparação com outros métodos. Recomenda-se que se amplie o acesso à ecocardiografia fetal, além de fortalecer os protocolos de investigação e a capacitação dos profissionais que atuam no acompanhamento pré-natal, especialmente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A inclusão desse exame na prática clínica constitui uma abordagem efetiva para diminuir a morbidade e mortalidade relacionadas às cardiopatias congênitas.

Palavras-chave: ecocardiografia; cardiopatias congênitas; diagnóstico.

DOI:10.5281/zenodo.20532525

ANGIOPLASTIA COM BALÃO VERSUS STENT NA COARCTAÇÃO DE AORTA: UMA REVISÃO NARRATIVA

Rafael Ribeiro Santos¹, David Albieri Magalhães de Oliveira¹; Marco Antônio Trigueiro Destefano¹; Leonardo Ribeiro Viana¹; Vítor Hugo Marques².

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil

²Universidade Federal de Jataí (ICS-UFJ), Enfermeiro, Jataí, GO, Brasil

A coarctação da aorta caracteriza-se pelo estreitamento da aorta e tem incidência média de 409 por milhão de nascidos vivos e representa entre 5% e 8% de todos os casos de cardiopatas congênitas e, a depender da localização, as manifestações clínicas e complicações podem incluir hipertensão nos membros superiores e hipoperfusão nos membros inferiores, hipertensão sistêmica incontrolável, insuficiência cardíaca congestiva e acidente vascular encefálico hemorrágico, assim, a cirurgia costumava ser o único tratamento, embora a sobrevida permaneça limitada. Desse modo, foram desenvolvidas abordagens menos invasivas e mais seguras para superar as limitações da cirurgia, inovações como a angioplastia com balão e o implante de stent se tornaram alternativas aceitáveis para o reparo cirúrgico. O trabalho visa comparar a eficácia entre os procedimentos de implante de stent e angioplastia com balão para o tratamento da coarctação da aorta. Trata-se de uma revisão narrativa, com buscas na National Library of Medicine, via PubMed, com os descritores “Aortic coarctation” AND “Early medical intervention”, a partir de 2021, incluídos artigos completos e disponibilizados gratuitamente. Foram recuperados 19 artigos e três compõem essa revisão. Verificou-se que o implante de stent é preferível para o tratamento da coarctação nativa devido às maiores taxas de sucesso e menor risco de dissecação, incluindo casos de coarctação recorrente, especialmente em pacientes adultos. Em contrapartida, a angioplastia por balão ainda desempenha um papel fundamental, destacando-se em neonatos e lactentes, por oferecer um perfil de segurança inicial melhor. No que tange à reintervenções, a angioplastia com balão mantém-se a melhor escolha quando comparada ao uso de stents, com menor taxa. O stent surge como o padrão-ouro para tratamento dos casos nativos de coarctação de aorta, oferecendo maior eficácia e protegendo o paciente contra dissecações vasculares, sendo preferível em adultos e crianças maiores. No entanto, a angioplastia por balão não se tornou obsoleta, permanece como uma intervenção vital e mais segura para os pacientes mais frágeis, neonatos e lactentes, e como uma alternativa sólida para gerenciar complicações recorrentes, onde o risco de novas intervenções com stents se torna consideravelmente maior.

Palavras-chave: Cardiopatas; Coarctação aórtica; Intervenção médica precoce.

DOI: 10.5281/zenodo.20517706

CAPACIDADE FUNCIONAL REDUZIDA E RISCO CARDIOVASCULAR ADQUIRIDO EM ADULTO APÓS CORREÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR: RELATO DE CASO

Marco Antônio Trigueiro Destefano¹, David Albieri Magalhães de Oliveira¹, Leonardo Ribeiro Viana¹, Rafael Ribeiro Santos¹, João Antônio da Silva Neto²

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil

²Médico Cardiologista, Jataí, GO, Brasil

Introdução e objetivos: As comunicações interventriculares (CIV) figuram entre as cardiopatas congênitas mais prevalentes, caracterizadas por defeito no septo interventricular que estabelece shunt esquerda-direita, com potencial para sobrecarga volumétrica, hiperfluxo pulmonar e insuficiência cardíaca quando hemodinamicamente relevantes. O tratamento depende do tamanho do defeito e da repercussão clínica, variando desde seguimento conservador até correção cirúrgica ou percutânea, geralmente associada a excelente sobrevida. Com os avanços diagnósticos e terapêuticos, indivíduos com cardiopatas congênitas têm alcançado a vida adulta em número crescente, deslocando o foco assistencial para desafios tardios, como sedentarismo, obesidade, fatores de risco cardiovasculares adquiridos e capacidade funcional reduzida. **Relato de caso:** Relata-se o caso de paciente masculino, 28 anos, submetido à ventriculoseptoplastia aos 4 anos, atualmente sem comunicação residual ao ecocardiograma transtorácico, com função sistólica preservada e fração de ejeção de 69%. Refere histórico prolongado de restrição à prática esportiva e abstenção de esforços físicos desde a infância, motivados por receio familiar relacionado à cardiopatia previamente corrigida, sem posterior reinserção estruturada em atividade física. Evoluiu na vida adulta com diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia e esteatose hepática grau II, configurando perfil cardiometabólico de maior risco. No teste cardiopulmonar de exercício observou-se consumo máximo de oxigênio reduzido (VO_2 pico de 18 ml/kg/min), ausência de isquemia e relação VE/ VCO_2 dentro da normalidade, sugerindo limitação funcional predominantemente periférica, compatível com descondicionamento físico e sedentarismo crônico, em detrimento de sequela cardiovascular estrutural relevante. Foi instituída otimização terapêutica, reforço de medidas de mudança do estilo de vida e seguimento seriado com reavaliação funcional. **Conclusões:** O caso exemplifica a transição epidemiológica observada nas cardiopatas congênitas, em que a correção anatômica bem-sucedida não elimina vulnerabilidades futuras. Ressalta-se a importância do seguimento longitudinal, da prescrição individualizada de exercício físico seguro, da prevenção precoce de fatores de risco cardiovasculares adquiridos e da orientação familiar adequada para evitar superproteção e perpetuação da inatividade física.

Palavras-chave: Cardiopatas Congênitas; Comunicação Interventricular; Teste Cardiopulmonar.

CARDIOPATIAS CONGÊNITAS AO LONGO DA VIDA: IMPLICAÇÕES GENÉTICAS, DESFECHOS CLÍNICOS E DESAFIOS TRANSLACIONAIS NA ERA DA SOBREVIDA PROLONGADA

Ana Luísa de Pina Sousa Batista¹ , Ariadne Rafaela Soares da Silveira Silva² , Ana Luísa Kuramoto Alves da Costa² , Myllena Jorgiane Sousa Pereira² , Sarah Batista Rocha Lima² , Diego Yuji Shimoda² e Fábio Morato de Oliveira³

¹ Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil.
Liga Acadêmica de Genética Médica.

Introdução e objetivos: O aumento substancial da sobrevida de indivíduos com cardiopatas congênicas (CC) tem redefinido o espectro clínico dessas condições, deslocando o foco do manejo corretivo precoce para o acompanhamento longitudinal e a estratificação de risco ao longo da vida. Nesse cenário, a genética emerge como eixo central não apenas na etiologia das CC, mas também na modulação de desfechos tardios, incluindo insuficiência cardíaca, arritmias e comorbidades sistêmicas, como distúrbios do neurodesenvolvimento e neoplasias. Estarevisão narrativa teve como objetivo sintetizar evidências recentes sobre as implicações das CC ao longo da vida, com ênfase em desfechos cardiovasculares e extracardíacos e no papel da genética na estratificação prognóstica. **Métodos:** O estudo foi conduzido com base nos princípios do PRISMA, incluindo 38 artigos indexados no PubMed, publicados entre 2021 e abril de 2026, abrangendo estudos observacionais, revisões sistemáticas, metanálises e diretrizes clínicas. **Resultados:** Os dados indicam que o aumento da sobrevida foi acompanhado por uma transição epidemiológica, com maior prevalência de complicações crônicas. A insuficiência cardíaca destaca-se como determinante relevante de morbidade e mortalidade, associada a remodelamento ventricular progressivo e sobrecarga hemodinâmica residual. Arritmias supraventriculares e ventriculares também são frequentes, refletindo alterações estruturais e elétricas do miocárdio. Além disso, observa-se associação robusta entre CC, especialmente síndromicas, e comprometimento do neurodesenvolvimento, incluindo déficits cognitivos e comportamentais. No contexto oncológico, há aumento do risco de câncer, mesmo após ajuste para síndromes cromossômicas, sugerindo contribuição de fatores genéticos e ambientais. **Conclusões:** Os achados reforçam a necessidade de abordagem translacional integrada, na qual a genética exerce papel central na compreensão do continuum fisiopatológico das CC. Variantes patogênicas e alterações cromossômicas podem modular o risco de desfechos adversos, permitindo refinamento prognóstico. Assim, as CC devem ser compreendidas como condições crônicas complexas. A integração entre genética, cardiologia e medicina translacional é essencial para otimizar o manejo clínico, com base em modelos assistenciais multidisciplinares voltados à melhoria dos desfechos e da qualidade de vida.

Palavras-chave: Cardiopatas congênicas; Genética; Insuficiência cardíaca; Arritmias; Medicina translacional

DOI:10.5281/zenodo.20532751

CASOS DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS EM GOIÁS ENTRE 2021 E 2025: UMA PERSPECTIVA EPIDEMIOLÓGICA PERINATAL E MATERNA.

João Gabriel Borges Zago¹, Amanda Carolina de Faria Costa¹, Michelle Vitória Marque Rassi Tahan¹, Gabriel Ribeiro de Oliveira Silva¹, Ana Paula da Silva Perez²

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí-Go, Brasil;

Introdução e objetivos: As cardiopatias congênitas são malformações estruturais com impacto relevante na morbimortalidade neonatal e infantil, sendo uma das principais causas de óbito no primeiro ano de vida. Sua etiologia envolve fatores genéticos, ambientais e maternos, enquanto o risco, o acesso ao diagnóstico e à assistência podem ser relacionados com fatores etários, escolares e sociodemográficos, o que reforça a importância da análise integrada de aspectos maternos e perinatais. Assim, este estudo objetiva analisar aspectos maternos, assistenciais e perinatais associados às cardiopatias congênitas em Goiás. **Métodos:** O presente estudo caracteriza-se como epidemiológico, de natureza retrospectiva e com abordagem descritiva, utilizando dados provenientes do Painel de Monitoramento de Nascidos Vivos do Ministério da Saúde. Foram considerados todos os registros de cardiopatias congênitas no estado de Goiás, entre 2021 e 2025, classificados conforme a CID-10 (Q20-Q26). As variáveis analisadas abrangeram aspectos maternos (nível de escolaridade), assistenciais (quantidade de consultas de pré-natal) e neonatais (idade gestacional ao nascimento). Os dados foram organizados por meio de frequências absolutas e relativas e submetidos à análise descritiva. **Resultados:** Quanto à escolaridade, a maioria dos casos ocorreu em mulheres com 8 a 11 anos de estudo, sugerindo maior concentração em níveis intermediários de escolarização. Em relação ao acompanhamento pré-natal, destaca-se que a maior parte das gestantes realizou sete ou mais consultas. Esse achado mostra que as cardiopatias congênitas não podem ser explicadas apenas pela ausência de pré-natal, reforçando sua natureza multifatorial e, em parte, não prevenível. Em termos obstétricos, observou-se elevada frequência de partos cesáreos na maioria das categorias analisadas, com proporções frequentemente superiores a 80%, o que pode estar relacionado à condução de gestações de maior risco. Ademais, a maioria das gestações foi única e os nascimentos ocorreram predominantemente entre 37 e 41 semanas, isto é, em geral, partos a termo. **Conclusões:** Os achados deste trabalho reforçam a complexidade etiológica das cardiopatias congênitas. Dessa forma, destaca-se a importância do fortalecimento das estratégias de diagnóstico durante o pré-natal. Enfatizando que a vigilância epidemiológica contínua é fundamental para o direcionamento de políticas públicas que contribuam para a redução dos impactos dessas condições na saúde neonatal.

Palavras-chave: Cardiopatias Congênitas, Epidemiologia, Saúde Materno-Infantil

DOI:10.5281/zenodo.20532801

CIANOSE NEONATAL COMO SINAL DE ALERTA: IMPORTÂNCIA DO RECONHECIMENTO PRECOCE DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS CRÍTICAS

Gabriela D'Almeida Lins¹, Sophia Garcia Silva¹, Anna Karollyna Rocha Adorno¹, Giovana Alves Souza¹, Julia Bregalda Rodrigues Ribeiro¹, Luísa Macedo Rodrigues¹, Vanessa Bridi²

¹ Centro Universitário de Mineiros, Liga Acadêmica de Pediatria, Curso de Medicina, Mineiros, GO, Brasil

² Centro Universitário de Mineiros, Curso de Medicina, Mineiros, GO, Brasil

Introdução e objetivos: As cardiopatas congênicas críticas (CCCs) constituem importante causa de morbimortalidade neonatal, associadas à hipóxia e instabilidade clínica. Entre suas manifestações, a cianose neonatal configura importante sinal de alerta cardiovascular. Entretanto, o reconhecimento precoce dessas condições permanece desafiador pela inespecificidade clínica e limitações da avaliação isolada, especialmente em recém-nascidos de pele mais escura. Nesse contexto, a oximetria de pulso consolidou-se como método não invasivo de rastreamento neonatal. O presente estudo objetiva analisar a importância da cianose neonatal como marcador clínico de cardiopatas congênicas críticas e o papel da oximetria no diagnóstico precoce.

Métodos: Trata-se de revisão narrativa da literatura, de abordagem qualitativa, realizada na base de dados PubMed, utilizando os descritores “Neonatal cyanosis”, “critical congenital heart disease”, “Early detection” e “pulse oximetry”. Foram incluídos artigos publicados nos últimos cinco anos, nos idiomas português e inglês. Dos 147 artigos identificados, nove foram selecionados conforme relevância temática.

Resultados: A literatura evidenciou que muitos neonatos com cardiopatas congênicas críticas podem apresentar-se inicialmente assintomáticos, favorecendo atrasos diagnósticos. Observou-se baixa confiabilidade da avaliação visual isolada da cianose, principalmente em casos de hipoxemia silenciosa. Nesse cenário, a oximetria de pulso demonstrou relevância como estratégia complementar de rastreamento, permitindo identificação precoce de dessaturação. Os estudos analisados apontaram elevada especificidade do teste e maior efetividade quando associado ao exame físico. Além disso, a identificação precoce das alterações de saturação favorece intervenção terapêutica precoce. **Conclusões:** Conclui-se que a cianose neonatal representa importante marcador clínico para suspeição de cardiopatas congênicas críticas, porém insuficiente quando avaliada isoladamente. A incorporação sistemática da oximetria de pulso ao rastreamento neonatal amplia a capacidade diagnóstica, favorece intervenções precoces e contribui para a redução da morbimortalidade neonatal associada ao diagnóstico tardio.

Palavras-chave: Cardiopatas congênicas críticas; Cianose neonatal; Oximetria de pulso

COARCTAÇÃO DA AORTA COMO CAUSA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SECUNDÁRIA: REVISÃO DE LITERATURA

Giovana Silva de Fontes¹, Diego Yuji Shimoda¹, Alex Christian Freitas da Cruz de Lima¹, Lucas César Alves Guimarães¹, Amanda Alves Bastos Kollenz¹, Ana Júlia Franco Silva de Moraes¹, Bráulio Evangelista de Lima¹

¹ Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil

Introdução e objetivos: A coarctação da aorta é uma cardiopatia congênita caracterizada pelo estreitamento do istmo aórtico, causa de obstrução ao fluxo sanguíneo. Embora a correção anatômica restabeleça o fluxo, a hipertensão arterial sistêmica e outras complicações podem persistir ou ressurgir a longo prazo. Esse estudo teve como objetivo analisar os aspectos anatômicos e fisiopatológicos da coarctação aórtica, discutir os mecanismos associados à hipertensão arterial residual e às outras repercussões vasculares. **Métodos:** Realizou-se revisão narrativa da literatura nas bases de dados PubMed e SciELO, complementada por livros-texto de anatomia e fisiologia. A estratégia de busca utilizou descritores relacionados à CoAo, hipertensão arterial secundária, repercussões hemodinâmicas, diagnóstico e desfechos clínicos, combinados por operadores booleanos. Foram incluídas publicações em português e inglês, entre 1990 e 2026, selecionadas por pertinência temática após leitura de títulos, resumos e textos completos. A análise foi organizada em eixos temáticos: etiologia, alterações anatômicas e fisiopatológicas, repercussões vasculares e mecanismos relacionados à persistência da hipertensão após o tratamento. **Resultados:** A literatura descreve duas principais hipóteses etiológicas — a teoria do tecido ductal e a teoria hemodinâmica. A obstrução gera sobrecarga pressórica no ventrículo esquerdo, consequente hipertrofia ventricular esquerda e ativação neuro-hormonal. Observou-se que a correção anatômica não garante normotensão, pois a exposição prolongada à obstrução pode induzir remodelamento vascular, aumento da rigidez arterial, disfunção endotelial e reajuste do controle barorreflexo para níveis pressóricos elevados. Persistem lacunas quanto ao seguimento longitudinal e à eficácia das abordagens para hipertensão residual. **Conclusões:** A coarctação da aorta deve ser reconhecida como causa relevante de hipertensão arterial secundária e de repercussões vasculares persistentes, cujos efeitos extrapolam a obstrução local e podem resultar em alterações duradouras. Esse cenário reforça a necessidade de compreensão fisiopatológica ampliada, diagnóstico oportuno e acompanhamento clínico longitudinal. Além disso, são necessárias investigações futuras voltadas ao aprimoramento das estratégias diagnósticas e terapêuticas, visando à redução de complicações.

Palavras-chave: Cardiopatia congênita; Coarctação aórtica; Doenças cardiovasculares

DETERMINANTES TRANSCRICIONAIS E EPIGENÔMICOS DA DIFERENCIAÇÃO CARDÍACA: UMA VISÃO INTEGRATIVA

Maria Clara Carvalho Teodoro Dutra¹, Ariadne Rafaela Soares da Silveira Silva², Ana
Luísa Kuramoto Alves da Costa², Myllena Jorgiane Sousa Pereira², Sarah Batista
Rocha Lima², Diego Yuji Shimoda² e Fábio Morato de Oliveira³.

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí-GO,
Brasil; Liga Acadêmica de Genética Médica.

Introdução e objetivos: A cardiogênese constitui um processo altamente orquestrado, regulado por redes transcricionais hierárquicas e mecanismos epigenéticos dinâmicos que controlam a ativação espaço-temporal de programas gênicos específicos. Genes reguladores-chave, como NKX2-5, GATA4, TBX5, MEF2C e ISL1, atuam como determinantes da identidade cardíaca, integrando-se a elementos cisregulatórios e moduladores epigenéticos que governam a acessibilidade cromatínica e a arquitetura tridimensional do genoma. **Métodos:** Esta revisão narrativa foi conduzida com base em princípios metodológicos do PRISMA, incluindo 42 estudos indexados na PubMed, publicados entre 2021 e 2026. Os critérios de elegibilidade contemplaram estudos experimentais, revisões sistemáticas e análises multiômicas, com ênfase em transcriptômica e epigenômica de célula única, focadas na regulação gênica durante o desenvolvimento cardíaco embrionário. **Resultados:** Os resultados evidenciam que a cardiogênese é sustentada por redes regulatórias complexas envolvendo coexpressão e interação funcional de genes como NKX2-5, GATA4 e TBX5, que promovem a ativação de programas transcricionais cardíaco-específicos. Dados de sequenciamento em célula única demonstram que a diferenciação de progenitores cardíacos é acompanhada por remodelamento progressivo da cromatina, com aumento da acessibilidade em regiões enhancer e ativação coordenada de elementos cis-regulatórios. Modificações epigenéticas, incluindo metilação de DNA e alterações pós-traducionais de histonas, modulam diretamente a expressão de genes como NKX2-5, HAND1 e TBX5. Além disso, variantes em regiões não codificantes e disfunções em redes de enhancers foram associadas à desregulação transcricional e à patogênese das cardiopatas congênitas. Os achados sustentam um modelo integrativo no qual a regulação da cardiogênese depende da convergência entre redes transcricionais e o estado epigenético do genoma. A atividade coordenada desses genes é dependente da configuração da cromatina, da dinâmica de enhancers e da organização tridimensional nuclear, determinando a especificidade da expressão gênica. Alterações nesses níveis podem comprometer a fidelidade do programa de diferenciação cardíaca. **Conclusões:** Assim, a cardiogênese é governada por circuitos multilayer, cuja compreensão tem sido ampliada por abordagens multiômicas. Investigações futuras devem priorizar a validação funcional dessas redes e a exploração de intervenções epigenéticas como estratégias terapêuticas.

Palavras-chave: Cardiogênese; Regulação gênica; Epigenética; Transcriptômica de célula única; Cardiopatas congênitas

DIAGNÓSTICO GENÉTICO EM CARDIOPATIAS CONGÊNITAS: INTEGRAÇÃO ENTRE ECOCARDIOGRAFIA FETAL, CITOGENÔMICA E SEQUENCIAMENTO DE NOVA GERAÇÃO

Ana Luísa Moraes Manso¹, Ariadne Rafaela Soares da Silveira Silva², Ana Luísa Kuramoto Alves da Costa², Myllena Jorgiane Sousa Pereira², Sarah Batista Rocha Lima², Diego Yuji Shimoda² e Fábio Morato de Oliveira³.

Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil.
Liga Acadêmica de Genética Médica.

Introdução e objetivos: As cardiopatas congênitas (CC) representam o grupo mais frequente de malformações estruturais ao nascimento, com impacto significativo na morbimortalidade infantil e ao longo da vida. Nos últimos anos, avanços no diagnóstico genético têm transformado a abordagem dessas condições, permitindo maior precisão na identificação etiológica e na estratificação prognóstica. Este estudo teve como objetivo sintetizar criticamente as evidências recentes sobre a integração entre ecocardiografia fetal, técnicas citogenômicas e sequenciamento de nova geração (NGS) no diagnóstico das CC. **Métodos:** Trata-se de uma revisão narrativa conduzida com base nos princípios metodológicos do PRISMA. Foram analisados 26 artigos indexados na base PubMed, publicados entre 2023 e abril de 2026, incluindo estudos originais, revisões sistemáticas e diretrizes clínicas. Os critérios de inclusão abrangeram estudos que investigaram métodos diagnósticos pré e pós-natais, com foco em abordagens genéticas e moleculares. **Resultados:** Os resultados demonstram que a ecocardiografia fetal permanece como ferramenta inicial essencial para a detecção estrutural precoce, especialmente no segundo trimestre gestacional. No entanto, sua integração com métodos invasivos, como amniocentese e biópsia de vilos coriais, possibilita a aplicação de análises citogenéticas clássicas, citogenômicas e, mais recentemente, abordagens baseadas em NGS, incluindo painéis gênicos, exoma e genoma completo. Essas tecnologias ampliam significativamente a taxa de diagnóstico etiológico, especialmente em casos sindrômicos ou com anomalias extracardíacas associadas. No período pós-natal, a incorporação do NGS tem se mostrado particularmente relevante na identificação de variantes patogênicas em genes envolvidos no desenvolvimento cardíaco, contribuindo para o aconselhamento genético e manejo clínico individualizado. **Conclusões:** A discussão evidencia que a integração multimodal dessas ferramentas representa um avanço na medicina de precisão aplicada às CC. Persistem desafios, incluindo a interpretação de variantes de significado incerto, custos operacionais e necessidade de infraestrutura especializada. Conclui-se que a abordagem integrada redefine o paradigma diagnóstico, promovendo maior acurácia e suporte à decisão clínica, devendo ser acompanhada por protocolos padronizados e equipes capacitadas.

Palavras-chave: NGS; Citogenômica; Medicina fetal; Cardiopatas congênitas

DIFICULDADES NO MANEJO CLÍNICO DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS EM SERVIÇOS DE BAIXA COMPLEXIDADE

Julia Bregalda Rodrigues Ribeiro¹, Anna Karollyna Rocha Adorno¹, Giovana Alves Souza¹, Gabriela D'Almeida Lins¹, Luísa Macedo Rodrigues¹, Sophia Garcia Silva¹, Erla Lino Ferreira de Carvalho¹

¹ Centro Universitário de Mineiros, Liga Acadêmica de Pediatria, Curso de Medicina, Mineiros, GO, Brasil

Introdução e objetivos: As cardiopatas congênicas representam importante causa de morbimortalidade infantil, associadas à insuficiência cardíaca pediátrica e internações recorrentes. Apesar dos avanços diagnósticos e terapêuticos, o manejo desses pacientes ainda é complexo, sobretudo em serviços de baixa complexidade. Limitações estruturais, escassez de profissionais capacitados e dificuldade de acesso a centros especializados comprometem o diagnóstico precoce, atrasam o tratamento e favorecem prognósticos desfavoráveis. Diante disso, o estudo teve como objetivo analisar os principais desafios relacionados ao manejo clínico das cardiopatas congênicas em serviços de baixa complexidade, enfatizando limitações diagnósticas, terapêuticas e estruturais que impactam os desfechos clínicos. **Métodos:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, de abordagem qualitativa, realizada na base PubMed. Foram utilizados os descritores (“congenital heart disease”) AND (“resource-limited settings” OR underserved) AND (“health care access” OR diagnosis) AND (challenges OR barriers). Dos vinte e um artigos identificados, cinco foram selecionados conforme critérios de relevância temática e adequação aos objetivos do estudo. **Resultados:** Os estudos evidenciaram fragilidades estruturais e assistenciais no manejo das cardiopatas congênicas. Entre os principais desafios destacaram-se o diagnóstico tardio, relacionado à ausência de triagem adequada, limitada disponibilidade de ecocardiografia pediátrica e insuficiente capacitação profissional para reconhecimento precoce dos sinais de gravidade. Além disso, observaram-se restrições terapêuticas, incluindo escassez de medicamentos, dificuldade de acesso ao suporte intensivo e demora no encaminhamento para centros especializados. Essas limitações estiveram associadas ao aumento das complicações clínicas, prolongamento das internações e elevação da mortalidade infantil. **Conclusões:** As cardiopatas congênicas constituem importante desafio para os serviços de baixa complexidade. Ampliar o acesso ao diagnóstico precoce, fortalecer a capacitação profissional e otimizar os fluxos de referência e contrarreferência são medidas essenciais para reduzir a morbimortalidade pediátrica e melhorar a assistência à saúde infantil.

Palavras-chave: Cardiopatas congênicas; Assistência à saúde; Diagnóstico precoce

DOENÇAS MATERNAS E FATORES DE RISCO PARA CARDIOPATIAS CONGÊNITAS: REVISÃO NARRATIVA

Amanda de Castro Santana¹, Marcelo Wagner Batista¹, Roberto Fabiano Cintra Farias¹

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil.

Introdução e objetivos: As cardiopatas congênicas constituem os defeitos congênicos mais frequentes, com incidência aproximada de 1:100 nascidos vivos. Considerando que a cardiogênese ocorre predominantemente até a oitava semana gestacional, doenças maternas presentes no período pré-concepcional e no primeiro trimestre podem influenciar diretamente o desenvolvimento cardiovascular fetal. O presente estudo objetivou sintetizar evidências sobre a associação entre doenças maternas e cardiopatas congênicas, enfatizando magnitude de risco, mecanismos envolvidos e implicações para o cuidado pré-natal. **Métodos:** Revisão narrativa realizada em maio de 2026, com busca estruturada nas bases e instituições NIH/NLM, SciELO Brasil, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia e Sociedade Brasileira de Pediatria. Foram priorizadas diretrizes, revisões sistemáticas, metanálises e estudos observacionais relevantes publicados sobre o tema. **Resultados:** As associações mais expressivas foram observadas no diabetes mellitus pré-gestacional, com aumento importante do risco de cardiopatas congênicas, especialmente no diabetes tipo 1. A fenilcetonúria materna apresentou elevada relação com cardiopatas graves fetais em contextos de controle metabólico inadequado. O diabetes gestacional demonstrou associação mais discreta, enquanto a obesidade materna esteve relacionada a aumento moderado do risco. Infecções maternas no primeiro trimestre também mostraram associação significativa, destacando-se a rubéola como importante causa clássica de malformações cardiovasculares. Nas doenças autoimunes associadas aos anticorpos anti-Ro/SSA e anti-La/SSB, observou-se maior risco de bloqueio cardíaco congênito imunomediado. Alterações tireoidianas maternas também apresentaram associação com defeitos cardíacos fetais, sobretudo obstruções da via de saída do ventrículo esquerdo. **Conclusões:** O planejamento pré-concepcional e o adequado controle clínico materno representam importantes estratégias de prevenção de cardiopatas congênicas. Diabetes pré-gestacional, fenilcetonúria, obesidade, infecções maternas e doenças autoimunes destacam-se como fatores de maior relevância clínica. Nesse contexto, a ecocardiografia fetal possui papel fundamental em gestações de maior risco, complementando a triagem morfológica pré-natal e a oximetria neonatal na detecção precoce dessas malformações.

Palavras-chave: Cardiopatas Congênicas; Gravidez; Fatores de Risco.

ESTENOSE AÓRTICA CONGÊNITA: ABORDAGENS DIAGNÓSTICAS E ESTRATÉGIAS ATUAIS DE MANEJO - TRABALHO DE REVISÃO

David Albieri Magalhães de Oliveira¹, Rafael Ribeiro Santos¹, Leonardo Ribeiro Viana¹,
Marco Antônio Trigueiro Destefano¹, Letícia Magalhães de Oliveira², Natalia Sousa e
Silva³, Vítor Hugo Marques⁴

¹Medicina, Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil,

²Biomedicina, Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

³Psicologia, Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

⁴Enfermeiro, Universidade Federal de Jataí (ICS-UFJ), Jataí, Goiás, Brasil

A estenose aórtica congênita é uma cardiopatia caracterizada pela estenose da valva aórtica, apresenta um caráter progressivo e acompanha o paciente por toda vida. A principal forma de diagnóstico é a ecocardiografia e o seu manejo necessita de um planejamento individualizado. Assim, tal resumo visa apresentar as abordagens diagnósticas e o manejo atual da estenose aórtica congênita. Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, com buscas realizadas na base de dados da National Library of Medicine's, via PubMed, a partir do ano de 2021, com as palavras-chave "Congenital aortic stenosis" AND "Diagnosis" AND "Management", incluídos apenas artigos disponibilizados de forma completa e gratuita. Foram recuperados 122 artigos e 12 compõem essa revisão. Verificou-se que a ecocardiografia é o principal método de diagnóstico, podendo ser associada à tomografia computadorizada em casos específicos. Ecocardiografias seriadas promovem um melhor acompanhamento e manejo da doença, enquanto a inteligência artificial vem sendo validada gradualmente, pois consegue melhorar a análise de imagens e automatizar processos. Ademais, o manejo individualizado é fundamental devido a variedade de casos. Por ser uma condição que necessita de várias intervenções cirúrgicas desde a infância, métodos paliativos são preferíveis para adiar a troca valvar e manter a sua anatomia. A opção mais vantajosa é a valvoplastia aberta, que possui efeitos mais duradouros em relação à cateter balão. Indivíduos submetidos a valvoplastia cateter balão apresentam uma sobrevida menor, possuem um maior risco de insuficiência aórtica e apresentaram estenose recorrente, sendo necessárias mais intervenções cirúrgicas. O tratamento farmacológico tem papel sintomático, sendo necessárias intervenções cirúrgicas com a progressão dos sintomas. Conclui-se que, embora o ecocardiograma seja o principal mecanismo para o diagnóstico, a tomografia computadorizada e a inteligência artificial podem auxiliar de forma eficiente. O manejo deve ser individualizado para cada paciente e métodos paliativos são primeira opção, sendo a valvoplastia aberta o método mais eficaz. Por outro lado, o tratamento farmacológico é bem limitado e serve apenas para controle sintomático em casos brandos.

Palavras-chave: Cardiopatas; Estenose aórtica; Gerenciamento clínico.

DOI:10.5281/zenodo.20535726

ESTRATÉGIAS DE TRANSIÇÃO DO CUIDADO EM CARDIOPATIAS CONGÊNITAS

Vitor Emanuel Santos¹, Fernanda Silva Rodrigues¹, Maria Clara Silva Rodrigues²
, Vítor Hugo Marques¹, Mayara Bocchi¹

¹ Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil

² Universidade de Rio Verde - Campus Goianésia, Curso de Medicina, Goianésia,
GO, Brasil

Introdução e objetivos: Com os avanços da cardiologia pediátrica, a maioria dos pacientes com cardiopatas congênitas (CC) alcança a idade adulta e necessita de acompanhamento contínuo em serviços especializados. Essa transferência estruturada do cuidado do cardiopediatra para uma equipe multiprofissional especializada em adultos é denominada transição do cuidado e, quando realizada de forma inadequada, pode resultar em perda de seguimento e piora clínica. Diante desse cenário, o estudo buscou analisar as estratégias e ferramentas fundamentais que facilitam essa transição, visando a continuidade da assistência e a segurança do paciente. **Métodos:** Foi realizada revisão narrativa da literatura nas bases PubMed, Scopus, Web of Science, SciELO e LILACS, utilizando os descritores “transition”, “congenital heart disease” e “adult care”. Foram incluídos artigos publicados nos últimos cinco anos, sem restrição de idioma, disponíveis na íntegra e relacionados ao tema. **Resultados:** A literatura demonstrou que o sucesso da transição depende de um processo precoce, dividido em fases (pré-transição, transição ativa e pós-transição), permitindo a integração gradual ao modelo assistencial e fomentando a autonomia para o autocuidado. A familiarização antecipada com o ambiente hospitalar e com os profissionais do cuidado adulto mostrou-se um fator determinante para reduzir a ansiedade e melhorar a adesão. Além disso, a abordagem multidisciplinar é indispensável, pois permite acolher não apenas as demandas clínicas da cardiopatia, mas também os aspectos emocionais e psicossociais inerentes a essa fase da vida. Programas de educação em saúde direcionados tanto aos pacientes quanto aos seus cuidadores são essenciais para ampliar o entendimento sobre a patologia e as consequências da interrupção do tratamento. Adicionalmente, o uso de tecnologias como aplicativos móveis e a telemedicina emergem como ferramentas facilitadoras para o agendamento de consultas e o acesso à informação, enquanto o contato entre pares favorece a identificação e o suporte mútuo. **Conclusões:** Embora não exista uma diretriz universal única, há convergência na literatura sobre a eficácia do início precoce, da educação em saúde e da atuação multidisciplinar. A implementação dessas medidas em protocolos baseados em evidências é crucial para garantir o seguimento clínico, prevenir complicações e promover o aumento da sobrevida e qualidade de vida dos adultos com CC.

Palavras-chave: Cardiopatas congênitas; Transição para a assistência adulta; Autocuidado

EVENTOS ADVERSOS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS SUBMETIDOS À OXIGENAÇÃO POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA

Leonardo Ribeiro Viana¹, Rafael Ribeiro Santos¹, Marco Antonio Trigueiro Destefano¹, David Albieri Magalhães de Oliveira¹, Anna Clara Parreira de Oliveira¹, Giovana Maria da Silva Souza¹, Maria Luiza Moreira Lima¹, Eliel Silva Alves¹

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil

Introdução e objetivos: A Oxigenação por Membrana Extracorpórea (OME) é uma técnica avançada de suporte cardiopulmonar, que utiliza-se uma máquina que permite trocas gasosas através de uma membrana artificial. Dessa forma, mostra-se uma ótima alternativa para pacientes com quadros críticos, como por exemplo insuficiência cardíaca e falência respiratória. Nesse viés, busca-se neste trabalho informações na literatura acerca dos possíveis eventos adversos nos pacientes submetidos a OME com enfoque no público pediátrico. **Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura integrativa realizada na base de dados eletrônica PubMed com os seguintes descritores “Extracorporeal Membrane Oxygenation OR ECMO” e “pediatric OR children OR infant OR neonate”. A coleta de dados ocorreu em abril de 2026 e abrangeu estudos publicados em todas as línguas em um recorte temporal de 5 anos. A pesquisa obteve 56 artigos, dos quais 48 foram excluídos em razão do título, resumo e disponibilidade na íntegra, restando 8 para revisão. **Resultados:** De acordo com os artigos selecionados, existem intercorrências neurológicas, neuropsicológicas, infecciosas e hemodinâmicas relacionadas ao uso de OME. Nessa lógica, crianças que passam por essa terapia têm risco aumentado para convulsões, geralmente subclínicas, e a incidência aumenta para pacientes que recebem OME venoarterial (22%; IC95%: 15-29%) em relação a venovenoso (4%; IC95%: 0-15%; p=0,03). Nesse mesmo contexto, neonatos submetidos ao procedimento apresentaram a longo prazo déficits em relação a inteligência, aprendizagem, atividade motora, audição, visão, comportamento e cognição. Nesse contexto, durante o procedimento destacam-se as complicações sanguíneas, no local da canulação tem maior prevalência de trombose e no local cirúrgico maior de hemorragia. Além disso, as infecções nosocomiais surgem como uma complicação significativa desse tratamento, uma vez que aumenta a chance de ocorrer outros eventos adversos, sendo o local infeccioso mais comum as vias respiratórias, e o patógeno predominante o *Staphylococcus*. **Conclusões:** Portanto, pode-se afirmar que apesar da OME ser um excelente suporte cardiorrespiratório, deve-se avaliar bem os riscos relacionados. Assim, percebe a necessidade da criação de protocolos que evitem esses eventos adversos, paralelamente torna-se indispensável o desenvolvimento de mais trabalhos acerca do tema, com o objetivo de consolidar os resultados encontrados.

Palavras-chave: Oxigenação por membrana extracorpórea; Pediatria; Eventos adversos

HEMANGIOMA E LINFANGIOMA: A PREVALÊNCIA DE ANOMALIAS VASCULARES CONGÊNITAS NO BRASIL.

Yasmim Karla Geness Da Silva¹, Breno Neres Medeiros¹, Mariana Abreu Santos
Póvoa¹, Ana Amélia Freitas-Vilela¹

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil.

Introdução e objetivos: O hemangioma e o linfangioma são anomalias vasculares congênicas associadas a possíveis repercussões sistêmicas, inclusive cardiovasculares. A análise epidemiológica dessas condições é relevante para o planejamento em saúde pública, contribuindo para a criação de estratégias de cuidado, a redução de complicações e o direcionamento da assistência. Analisar a prevalência de Hemangioma e Linfangioma em nascidos vivos no Brasil entre 2019 e 2024 das regiões brasileiras. **Método:** Estudo quantitativo e descritivo realizado com dados públicos do DATASUS referentes ao período de 2019 a 2024. O desfecho principal foi estratificado por sexo, idade materna, consultas pré-natais, duração da gestação e cor/raça. Realizou-se análise comparativa entre as regiões brasileiras, considerando os maiores e menores indicadores observados. **Resultados:** Foram identificados 672 nascidos vivos com hemangioma e linfangioma no Brasil. A maior prevalência ocorreu no Sudeste (64,3%), seguido por Nordeste (12,6%), Sul (11%), Norte (7,9%) e Centro-Oeste (4,2%). Foi predominante em crianças do sexo feminino, especialmente no Sudeste (56,3%), enquanto o sexo masculino apresentou maior proporção no Nordeste (57,6%). A faixa etária materna de 20 a 29 anos foi a mais frequente em todas as regiões (48,7%), com o maior percentual no Norte (50,9%) e o menor no Centro-Oeste (39,3%). Em relação ao pré-natal, prevaleceu a realização de 7 ou mais consultas (78,1%), com maior frequência no Sul (85,1%) e menor no Norte (56,6%). A ausência de consultas apresentou baixa prevalência nacional (2,8%), com maior proporção no Norte (9,4%). Quanto à duração gestacional, predominou-se o período de 37 a 41 semanas (88,8%), com destaque no Norte e Nordeste (90,6%). Não houve registros com menos de 22 semanas. Na variável cor/raça, a população parda apresentou a maior prevalência (53%), destacando-se o Nordeste (83,5%), enquanto indivíduos amarelos representaram a menor frequência, restritos ao Sudeste (0,9%). **Conclusões:** Os dados demonstraram predominância de casos do sexo feminino, na população parda, em gestações a termo, em mães de 20 a 29 anos e com sete ou mais consultas pré-natais. Contudo, as variações regionais observadas evidenciam a heterogeneidade no perfil epidemiológico dos casos, sugerindo possíveis influências de fatores sociodemográficos e das especificidades da assistência à saúde em cada localidade.

Palavras-chave: Hemangioma, Malformações congênicas e Estudo de prevalência.

IMPORTÂNCIA DA ECOCARDIOGRAFIA FETAL NO DIAGNÓSTICO DA SÍNDROME DO CORAÇÃO ESQUERDO HIPOPLÁSICO

Luísa Macedo Rodrigues¹, Anna Karollyna Rocha Ribeiro¹, Gabriela D'Almeida Lins¹, Giovana Alves Souza¹, Julia Bregalda Rodrigues Ribeiro¹, Sophia Garcia Silva¹, Vanessa Bridi²

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil

A síndrome do coração esquerdo hipoplásico (HLHS) é uma cardiopatia congênita responsável por relevante morbimortalidade neonatal quando não diagnosticada precocemente, caracterizada pelo subdesenvolvimento de estruturas cardíacas esquerdas, incluindo ventrículo esquerdo, valva mitral, valva aórtica, aorta ascendente e arco aórtico. O diagnóstico pré-natal por ecocardiografia fetal permite a identificação das alterações anatômicas e funcionais, o planejamento do parto, a preparação para intervenções fetais ou logo após o nascimento. Este estudo tem como objetivo analisar o papel da ecocardiografia fetal no diagnóstico e na avaliação prognóstica da HLHS. Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, de abordagem qualitativa, realizada por meio da análise de artigos publicados na base de dados PubMed, utilizando os descritores em inglês: "Hypoplastic Left Heart Syndrome", "Prenatal Diagnosis", "Echocardiography", combinados pelos operadores booleanos "AND" e "OR". Foram incluídos estudos publicados recentemente, disponíveis na íntegra, e que após a aplicação dos critérios de seleção, procedeu-se à leitura e síntese dos achados principais. A ecocardiografia fetal é essencial para o diagnóstico de HLHS e a identificação precoce de fatores de alto risco, como o septoatrial restritivo, permitindo a avaliação anatômica detalhada das estruturas cardíacas e análise da circulação fetal. O exame permite não só o diagnóstico anatômico, mas também a avaliação funcional realizada pelo Doppler das veias pulmonares e do forame oval, essencial para estruturar riscos e identificar restrição atrial e a obstrução do retorno venoso pulmonar, marcadores associados ao desenvolvimento de linfangiectasia pulmonar e pior prognóstico neonatal. Os achados também evidenciam que a integração entre ecofetal e ressonância magnética otimiza a classificação prognóstica. Além disso, denotam que a morfologia da HLHS é heterogênea e apresenta variações, reforçando a necessidade de monitorização seriada em centros especializados e avaliação integrada, no entanto, essas recomendações esbarram em limitações, já que é um exame de alto custo e acesso restrito. Conclui-se que a ecocardiografia fetal exerce papel primordial no manejo da HLHS, permitindo diagnóstico precoce e a detecção de marcadores, que se associam a pior evolução neonatal. Portanto, diante dos estudos observados, recomenda-se a realização desse exame, visando otimizar o planejamento perinatal e os desfechos clínicos.

Palavras-chave: Cardiopatas; Coarctação aórtica; Intervenção médica precoce.

INCIDÊNCIA DAS CARDIOPATIA CONGÊNITAS NO ESTADO DE GOIÁS ENTRE OS ANOS DE 2014 E 2024.

Dannyelle Martins Silva¹, Lívia Cristina de Resende Izidoro²

¹Universidade Federal de Jataí, Mestranda do Programa de Pós Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde, Jataí, Goiás, Brasil.

²Universidade Federal de Jataí, Docente no curso de Pós Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde, Jataí, Goiás, Brasil.

As cardiopatias congênitas constituem as malformações mais comuns. No Brasil, o Ministério da Saúde estima que a Doença Cardíaca Congênita (DCC) afete cerca de 30 mil crianças por ano, das quais aproximadamente 40% necessitam de intervenções cirúrgicas no primeiro ano de vida. A incidência dessas alterações no país é considerada elevada, com 352.879 casos registrados no DATASUS entre os anos de 2014 e 2024. Na região Centro-Oeste, foram contabilizados 23.943 casos no mesmo período, sendo o estado de Goiás aquele com maior número de registros. Diante desse contexto, o objetivo deste estudo foi descrever a frequência de cardiopatias congênitas nos municípios do estado de Goiás, entre 2014 e 2024. Estudo descritivo, de corte transversal. A coleta de dados foi realizada na Plataforma DATASUS, por meio do Sistema TABNET, considerando registros de malformações congênitas do aparelho circulatório nos municípios do estado de Goiás, entre 2014 e 2024. As variáveis de interesse incluíram: número de recém-nascidos, recém-nascidos com anomalias congênitas, casos de malformações congênitas do aparelho circulatório, município e ano de ocorrência. Os dados foram organizados e analisados por meio de estatística descritiva, com cálculo de frequências absolutas e relativas. Foram registrados 1.042.700 nascidos vivos em Goiás no período avaliado. Dentre esses, 457 eram portadores de alguma DCC, o que corresponde a (0,043%). A cidade com maior número de casos registrados foi Goiânia com 143 casos (31,29%), seguida de Aparecida de Goiânia com 37(8,09%), Anápolis com 33 (7,22%) e Rio Verde com 14 (3,06%). Os demais casos distribuíram-se entre os outros municípios do estado. Observou-se aumento no número de registros a partir de 2017, com 27 casos, seguido de 49 em 2018, 44 em 2019, 40 em 2021, 48 em 2022, 39 em 2023 e 108 em 2024. A

explicação para o aumento dessa taxa pode ser devido à notificação compulsória de anomalias congênitas ter iniciado em 2018. As cardiopatias congênitas possuem alta frequência no estado de Goiás, com destaque para a capital do Estado e as grandes cidades. O número de registros é preocupante, principalmente ao considerar a complexidade do tratamento e a mortalidade das crianças portadoras destas alterações. A ampliação do acesso à informação, aliada a um pré-natal de qualidade, pode contribuir para o encaminhamento adequado das famílias, favorecendo o diagnóstico precoce e a promoção de melhor qualidade de vida.

Palavras-chave: Incidência; Cardiopatia Congênita; Malformações Congênitas.

INTEGRALIDADE NO CUIDADO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS COM CARDIOPATIA CONGÊNITA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Vitória Santos de Almeida¹, Fernanda Inácio dos Santos¹, Bianca Oliveira David¹,
Amanda Carolina de Faria de Faria Costa¹, Sthefani Ferreira Bonfim da Silva²

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, Goiás, Brasil.

A cardiopatia congênita (CC) é a malformação congênita grave mais prevalente, acometendo cerca de 1% dos nascidos vivos e representando importante causa de morbimortalidade neonatal, podendo ocasionar, em pacientes pediátricos, sinais de insuficiência cardíaca, infecções pulmonares, palpitações, angina, fadiga, síncope e alterações no desenvolvimento cognitivo, emocional e social, evidenciando a necessidade de intervenções multidisciplinares. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar a importância da assistência multiprofissional no cuidado à criança com cardiopatia congênita. Foi realizada uma revisão da literatura, considerando elegíveis estudos de revisão, intervenção e protocolos relacionados ao cuidado na cardiopatia congênita. Os artigos selecionados atenderam aos critérios de elegibilidade, incluindo estudos clínicos, revisões de literatura e diretrizes profiláticas e terapêuticas, sendo excluídos trabalhos cuja população-alvo fosse adulta ou que não estivessem publicados em inglês ou português. A busca foi conduzida na base de dados PubMed, complementada por diretrizes clínicas atualizadas e protocolos institucionais, utilizando os descritores Congenital heart disease, nursing care, medical care, multidisciplinary team, pediatric care e cardiac rehabilitation, com delimitação temporal entre 2022 e 2026. Os resultados demonstraram que a integralidade da assistência promove aumento da sobrevivência, redução da ansiedade familiar, diminuição das complicações pós-operatórias e do tempo de internação, além de maior satisfação dos pais. Evidenciou-se ainda que intervenções multiprofissionais estruturadas, associadas a protocolos de cuidado desenvolvimental e neuroproteção, controle ambiental, manejo adequado da dor, promoção do sono, participação familiar, suporte nutricional precoce e significativamente para incentivo ao aleitamento materno contribuem melhores desfechos clínicos, crescimento e desenvolvimento neurológico. Conclui-se que a adoção de diretrizes baseadas em evidências científicas e de modelos assistenciais integrados, centrados no paciente e em sua família, é essencial para atender à complexidade das cardiopatias congênicas em todas as fases da vida, garantindo melhor qualidade de vida e funcionalidade desde o período neonatal até a idade avançada.

Palavras-chave: Cardiopatia Congênita; Cuidado Integral à Saúde; Pediatria.

DOI:10.5281/zenodo.20543659

MECANISMOS EPIGENÉTICOS E PROGRAMAÇÃO FETAL NAS CARDIOPATIAS CONGÊNITAS ASSOCIADAS AO DIABETES MATERNO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Láisa Quintino de Oliveira¹, Geovanna dos Santos Garcez, Hevylla Vitória Nogueira
Rocha Lima², Fábio Morato de Oliveira³

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil.

As cardiopatas congênicas (CCs) são as malformações estruturais mais prevalentes, com incidência de 9 casos por 1.000 nascidos vivos. Segundo a hipótese das Origens Desenvolvimentais da Saúde e da Doença (DOHaD), exposições intrauterinas adversas em períodos críticos podem induzir alterações permanentes na prole. Nesse contexto, o diabetes materno, especialmente o pré-gestacional, aumenta em até cinco vezes a probabilidade de CCs, sendo a hiperglicemia o principal agente teratogênico. O ambiente metabólico hiperglicêmico interfere na cardiogênese por mecanismos epigenéticos, incluindo metilação do DNA, modificações de histonas e regulação por microRNAs (miRNAs), alterando genes essenciais ao desenvolvimento cardiovascular. A fisiopatologia associa-se ao aumento do estresse oxidativo no coração embrionário, resultando em ativação de vias pró-apoptóticas, disfunção mitocondrial e comprometimento da diferenciação dos cardiomiócitos. Esta revisão integrativa, realizada via PubMed, selecionou oito artigos sobre os mecanismos moleculares envolvidos na cardiogênese sob hiperglicemia materna. Os estudos demonstraram que a exposição à hiperglicemia favorece um ambiente pró-oxidante, com aumento de espécies reativas de oxigênio (EROs) e redução da capacidade proliferativa celular. Adicionalmente, o diabetes materno induz inflamação persistente que desregula vias críticas, como a mTOR, alterando a organização tecidual. Evidências apontam mudanças na expressão de genes reguladores fundamentais, como GATA4, NKX2.5 e TBX5, essenciais para a formação dos coxins endocárdicos e septação cardíaca. Sob a perspectiva epigenética, o ambiente diabético promove padrões aberrantes de metilação do DNA em regiões promotoras de genes críticos, comprometendo a diferenciação celular e a morfogênese valvar. Alterações na expressão de miRNAs reforçam a participação da regulação epigenética na gênese das CCs. Conclui-se que a hiperglicemia materna promove uma reprogramação epigenética persistente, resultando no silenciamento de genes essenciais à cardiogênese. Assim, o controle metabólico periconcepcional e gestacional é a principal estratégia para reduzir a ocorrência de CCs e preservar o desenvolvimento fetal.

Palavras-chave: Cardiopatas Congênicas; Diabetes Materno; Epigenética.

DOI:10.5281/zenodo.20543772

O PAPEL DA ECOCARDIOGRAFIA FETAL NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS E NOS DESFECHOS PERINATAIS: REVISÃO NARRATIVA

Alonso Luciano Guimarães de Melo¹, Gabriela Marques Macedo¹, Luis Eduardo de
Moura¹, Mariana Guimarães Naves¹, Vitor Hugo Marques²

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil.

²Enfermeiro, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Jataí, Jataí, GO,
Brasil

As cardiopatias congênicas são as malformações estruturais mais frequentes no período fetal, associadas à elevada morbimortalidade neonatal. A ecocardiografia fetal é o principal método para diagnóstico pré-natal dessas alterações, permitindo avaliação detalhada da anatomia cardíaca fetal e detecção precoce das cardiopatias críticas. O diagnóstico intrauterino favorece o planejamento do parto e da assistência neonatal especializada, reduzindo intercorrências. Assim, esta revisão tem como objetivo analisar o papel da ecocardiografia fetal no diagnóstico precoce das cardiopatias congênicas e sua influência nos desfechos perinatais. Trata-se de uma revisão narrativa, baseada na análise de artigos publicados entre 2021 e 2026, selecionados na base de dados PubMed, por associação dos descritores e palavras-chave “ecocardiografia fetal”, “ultrassonografia obstétrica”, “cardiopatias congênicas”, “diagnóstico pré-natal e desfechos perinatais”. Foram incluídos estudos disponíveis na íntegra e gratuitos. A busca identificou 32 artigos, dos quais 5 foram selecionados para a amostra final. A análise revelou que a ultrassonografia obstétrica e a ecocardiografia fetal desempenham papéis complementares no rastreamento das cardiopatias congênicas. No primeiro trimestre, a ultrassonografia identifica mais da metade das patologias cardíacas, apresentando sensibilidade de 55,68% em populações de baixo risco e 67,77% em gestações de alto risco. Contudo, a eficácia diagnóstica depende diretamente do protocolo utilizado, visto que a avaliação isolada de quatro câmaras é insuficiente, tornando a inclusão do Doppler colorido essencial para elevar as taxas de detecção precoce. De forma superior, a ecocardiografia fetal demonstra maior acurácia, sendo capaz de diagnosticar ao menos 80% das anomalias congênicas. Conseqüentemente, para otimizar o custo-efetividade, recomenda-se um rastreamento estratificado: realizar a ultrassonografia detalhada como triagem primária e reservar o encaminhamento para a ecocardiografia especializada apenas para casos anormais ou suspeitos. A ecocardiografia fetal é fundamental para o diagnóstico precoce das cardiopatias congênicas, apresentando alta sensibilidade e contribuindo para melhores desfechos perinatais. Associada à ultrassonografia obstétrica, permite planejamento adequado do parto e da assistência neonatal, reduzindo complicação e melhorando o prognóstico dos recém-nascidos.

Palavras-chave: malformações congênicas; diagnóstico pré-natal; perinatologia.

DOI:10.5281/zenodo.20543906

O PAPEL DO DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL NAS CARDIOPATIAS CONGÊNITAS: REVISÃO COMPARATIVA DA LITERATURA

Sthéfany Nogueira Pessoni¹, Laís Elenice Bernardino da Silva¹, Ellen Eduarda Alencar Costa¹, Vitória Santos de Almeida¹, Fernanda Inácio dos Santos¹, Ana Paula da Silva Perez²

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil

Introdução e objetivos: As cardiopatas congênitas são importantes causas de morbimortalidade neonatal, necessitando de uma abordagem direcionada. Sob essa perspectiva, o diagnóstico pré-natal apresenta eficácia no manejo desses casos, mas com impacto variável sobre o prognóstico, dado o grande espectro desses tipos de cardiopatas. O trabalho objetiva comparar o valor prognóstico do diagnóstico pré-natal em diferentes cardiopatas congênitas. **Métodos:** Realizou-se uma revisão de literatura na base de dados Pubmed, utilizando os caracteres: (Congenital Heart Diseases) AND (Prenatal diagnosis) AND (Prognosis) encontrou-se 210 artigos nos últimos 5 anos. Os critérios de exclusão foram: inespecificidade das cardiopatas, espaço amostral limitado e aqueles que se relacionavam a múltiplas malformações congênitas, resultando em 39 artigos. **Resultados:** O diagnóstico pré-natal demonstrou importância na estratificação de risco e no planejamento do manejo perinatal, especialmente com o avanço nos métodos de imagem. Na tetralogia de Fallot, foi uma ferramenta essencial para a identificação dos subtipos de alto risco e de preditores pré-natais confiáveis de desfechos neonatais. Em outros casos, como na transposição das grandes artérias e na atresia pulmonar com comunicação interventricular, a detecção precoce mostrou benefícios diretos no planejamento do parto e na realização de intervenções cirúrgicas precoces, resultando em menores danos metabólicos e neurológicos aos neonatos. Nos quadros graves, como a hipoplasia de ventrículo esquerdo e pentalogia de Cantrell, o prognóstico foi desfavorável, com baixa sobrevida e altas taxas de interrupção da gestação. Nesses casos, o diagnóstico foi crucial para o aconselhamento familiar e para a tomada de decisão. Nas cardiopatas de menor gravidade ou isoladas, o prognóstico foi favorável, principalmente na ausência de alterações genéticas, reforçando o valor do diagnóstico pré-natal para o acompanhamento adequado. Indispensável na prática clínica, esse diagnóstico apresenta valor prognóstico heterogêneo e impacto variado conforme a complexidade da malformação. Em cardiopatas sujeitas a cirurgias precoce, ele permite a otimização do manejo perinatal, a redução de sequelas metabólicas e melhores desfechos a longo prazo. Em casos complexos, orienta o aconselhamento familiar e decisões éticas. **Conclusões:** Portanto, o rastreio pré-natal não otimiza apenas o manejo cirúrgico e clínico, sendo também essencial para a redução da morbimortalidade e individualização do cuidado neonatal.

Palavras-chave: Cardiopatas congênitas, Diagnóstico Pré-natal, Prognóstico

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE NASCIDOS VIVOS COM ANOMALIAS NO APARELHO CIRCULATÓRIO NO BRASIL ENTRE 2019 E 2024

Mariana Abreu Santos Póvoa¹, Breno Neres Medeiros¹, Yasmin Karla Geness da Silva¹, Ana Amélia Freitas-Vilela¹

¹ Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil

Introdução e objetivos: As cardiopatias congênitas são alterações estruturais cardíacas presentes ao nascimento e representam uma das principais causas de mortalidade infantil no Brasil. Dada a complexidade clínica e as desigualdades regionais no acesso ao diagnóstico, o estudo epidemiológico torna-se fundamental para identificar disparidades e orientar a distribuição estratégica de recursos em saúde pública. O estudo teve como objetivo analisar a prevalência de nascidos vivos com malformações congênitas do aparelho circulatório nas diferentes regiões brasileiras entre 2019 e 2024. **Métodos:** Estudo quantitativo e descritivo, com dados públicos do DATASUS. O desfecho avaliado foi estratificado por: número de consultas pré-natais, sexo, tempo de gestação, idade materna e cor/raça. Os dados foram expressos em frequência de ocorrência. **Resultados:** Identificaram-se 18.940 nascidos vivos com anomalias circulatórias no período. A região Sudeste apresentou a maior prevalência dos casos (63,90%), seguido pelo Sul (14,87%), Nordeste (13,07%), Norte (4,35%) e CentroOeste (3,81%). Houve predomínio do sexo masculino em todas as regiões, com destaque para o Nordeste (53,63%). No Sudeste, observou-se a maior proporção relativa do sexo feminino (48,10%). A faixa etária materna predominante foi de 30 a 39 anos (43,73%). A maioria das gestações ocorreu a termo (entre 37 e 41 semanas). Quanto à cor/raça, a população branca apresentou a maior prevalência (46,46%), atingindo 78,45% na região Sul. A realização de 7 ou mais consultas foi prevalente, com maior adesão no Sul (81,47%). Em contrapartida, a região Norte registrou o menor índice de cobertura pré-natal adequada (59,47%) e a maior taxa de ausência total de assistência (3,76%). **Conclusões:** A análise indica que o perfil predominante das malformações circulatórias no Brasil concentra-se na região Sudeste, nas crianças do sexo masculino, em população branca e em mães entre 30 e 39 anos com pré-natal adequado. É importante ressaltar que tais variáveis descrevem o cenário epidemiológico atual e o alcance do sistema de diagnóstico, não configurando, isoladamente, causas primárias das anomalias.

Palavras-chave: Malformações congênitas; Estudo de prevalência; Doenças do aparelho circulatório

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E DISTRIBUIÇÃO POR IDADE MATERNA DAS CARDIOPATIAS CONGÊNTAS EM GOIÁS, BRASIL, 2021-2025

Gabriel Ribeiro de Oliveira Silva¹, Michelle Vitória Marques Rassi Tahan¹, João Gabriel Borges Zago¹, Amanda Carolina de Faria Costa¹, Ana Paula da Silva Perez²

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí-GO, Brasil;

Introdução e objetivos: As cardiopatias congênitas (CC) estão entre as principais causas de morbimortalidade neonatal e infantil, além de corresponderem à anomalia congênita mais frequente, representando cerca de um terço de todos os casos. Tendo em vista a complexidade do desenvolvimento cardíaco, sua ocorrência relaciona-se a influências genéticas, como alterações cromossômicas, mutações pontuais e variações no número de cópias, e a fatores ambientais, incluindo exposição a teratógenos, tabagismo gestacional, deficiências nutricionais e doenças maternas. **Métodos:** Considerando a relevância da análise epidemiológica para compreender sua distribuição e orientar estratégias de cuidado, especialmente diante das lacunas na caracterização regional dessas condições no Brasil, este estudo teve como objetivo analisar o perfil epidemiológico das CC em Goiás entre 2021 e 2025. Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo e descritivo, baseado em dados do DATASUS, a partir do Painel de Monitoramento de Nascidos Vivos. Foram incluídos todos os casos de cardiopatias congênitas registrados no estado de Goiás no período de 2021 a 2025, classificados pela CID-10 (Q20-Q26), com análise da idade materna, por meio de frequências absolutas e relativas. **Resultados:** Foram identificados 391 casos de cardiopatias congênitas no período estudado, com aumento expressivo das notificações nos anos de 2024 e 2025, em comparação com os anos de 2021, 2022 e 2023. Entre os subtipos, predominou a categoria de outras malformações do coração, seguida pelas malformações dos septos cardíacos e das câmaras e comunicações cardíacas, enquanto as malformações das grandes veias permaneceram raras. Observou-se, ainda, concentração dos casos em mães entre 20 e 39 anos, com maior frequência entre 25 e 34 anos, embora com variações entre os diferentes subtipos de cardiopatias. **Conclusões:** Conclui-se que o perfil das cardiopatias congênitas em Goiás evidencia aumento recente das notificações, predomínio de determinadas categorias anatômicas e maior ocorrência em mulheres em idade reprodutiva, fornecendo subsídios para a compreensão da distribuição e evolução recente dos casos no estado de Goiás.

Palavras-chave: Cardiopatias congênitas; Fatores etários; Prevalência

DOI:10.5281/zenodo.20544244

PREVALÊNCIA E ANÁLISE ESPACIAL DA COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR NO BRASIL: UMA SÉRIE TEMPORAL DE CINCO ANOS

Yasmin Têrto Cunha¹; Lauro Antônio Ribeiro Roman Loza¹; Stefany Martins dos Santos¹; Marco Toríbio¹; Laura Lucena Lisboa Borges¹; Vitor Hugo Marques²; Júlia Pires de Farias³; Arícia Mota³

¹ Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil

² Universidade Federal de Jataí, Doutorando em Ciências Aplicadas à Saúde, Jataí, GO, Brasil

³ Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (HECAD), Residente em Pediatria, Goiânia, GO, Brasil

Introdução e objetivos: As cardiopatias congênitas estão entre as malformações mais frequentes ao nascer, sendo a comunicação interventricular, a mais comum das cardiopatias. Essa é caracterizada por uma mistura de sangue entre as câmaras, podendo apresentar repercussões clínicas e necessidade de intervenção precoce. Este estudo tem como objetivo descrever a tendência temporal e a distribuição espacial da Comunicação Interventricular no Brasil, no período de 2021 a 2025, comparando a evolução dos indicadores estaduais e regionais em relação ao cenário nacional.

Métodos: Realizou-se análise descritiva dos casos de comunicação interventricular (CID Q21.0), ao nascimento, registrados no Brasil no período de 2021 a 2025. As informações foram obtidas no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC, do Ministério da Saúde, atualizadas em fevereiro de 2026. Calculou-se a prevalência por 10.000 nascidos vivos. **Resultados:** Entre 2021 e 2025, foram registrados 1773 casos de comunicação interventricular no Brasil, com prevalência de 1,4 e tendência de aumento ao longo do período. A região Sudeste concentrou o maior número absoluto de registros, especialmente São Paulo, responsável por 57,4% dos casos nacionais, enquanto Goiás registrou 24 casos, correspondendo a 1,3% do total brasileiro. Em 2021 e 2025 as prevalências de CIV foram, respectivamente, 0,78 e 2,0 nacionalmente; 1,6 e 3,0 no Sudeste; 0,8 e 2,1 no Sul; 0,1 e 1,3 no Nordeste; 0,3 e 1,2 no Norte e 0,2 e 0,9 no Centro-Oeste. Entre os estados, as maiores prevalências, em 2025, por região, foram em São Paulo (4,6), em Santa Catarina (4,2), na Paraíba (5,8), em Rondônia (16,1) e em Goiás (1,1). Algumas unidades federativas não registraram casos em 2025, incluindo Amapá, Alagoas, Distrito Federal e Sergipe. **Conclusões:** Observou-se um aumento progressivo da prevalência de comunicação interventricular no Brasil entre 2021 e 2025, provavelmente relacionado à ampliação diagnóstica e à melhoria da notificação dos casos. Entretanto, os resultados sugerem um importante subdiagnóstico e subnotificação possivelmente relacionados à desigualdades regionais na detecção da doença, com concentração dos registros em grandes centros especializados e ausência de dados em alguns estados. Os achados reforçam a necessidade de ampliação do diagnóstico precoce, fortalecimento da vigilância epidemiológica e expansão dos centros de referência em cardiologia e cirurgia pediátricas no país.

Palavras-chave: Comunicação interventricular; Cardiopatia congênita; Prevalência

DOI:10.5281/zenodo.20544433

TRIAGEM NEONATAL DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS COM OXIMETRIA DE PULSO

Giovana Alves Souza¹, Anna Karollyna Rocha Adorno¹, Gabriela D'Almeida Lins¹,
Luísa Macedo Rodrigues¹, Julia Bregalda Rodrigues Ribeiro¹, Sophia Garcia Silva¹,
Erla Lino Ferreira de Carvalho¹

¹ Centro Universitário de Mineiros, Liga Acadêmica de Pediatria, Curso de Medicina,
Mineiros, GO, Brasil

Introdução e objetivos: As cardiopatas congênitas representam importante causa de morbimortalidade neonatal, sendo o distúrbio congênito mais comum em recém-nascidos. Nesse contexto, a oximetria de pulso destaca-se como método de triagem para diagnóstico precoce, não invasivo, de simples realização e baixo custo, permitindo a detecção dessas condições nas primeiras horas de vida. Assim, é considerada uma estratégia promissora para o rastreamento de cardiopatas congênitas. O objetivo deste trabalho foi descrever a importância da realização da oximetria de pulso como triagem neonatal diante das elevadas taxas de cardiopatas congênitas.

Métodos: Foi realizada uma revisão de literatura na base de dados PubMed, incluindo artigos publicados nos últimos dez anos, disponíveis na íntegra. Foram incluídos estudos do tipo revisão sistemática, meta-análises e estudos analíticos. As palavras-chave foram utilizadas em inglês, por meio do operador booleano AND: "Pulse Oximetry" AND "Congenital Heart Defects". A busca resultou em 17 artigos, dos quais, após a leitura dos títulos e resumos, 7 foram excluídos e 10 selecionados conforme os critérios de relevância temática. **Resultados:** Os estudos analisados demonstram que a triagem com oximetria de pulso aumenta significativamente a detecção precoce de cardiopatas congênitas, especialmente aquelas associadas à hipóxia. A realização do exame em membros superiores e inferiores permite identificar diferenças de saturação sugestivas de alterações cardíacas, possibilitando encaminhamento oportuno para diagnóstico confirmatório. A taxa de falso-positivo mostrou-se baixa, inferior a 1%, principalmente quando o exame é realizado após 24 horas de vida, não sendo associada a potenciais danos, enquanto a ausência do teste pode resultar em consequências graves. Além disso, a triagem por oximetria mostrou-se capaz de identificar casos não detectados no exame físico de rotina, ampliando a detecção precoce antes da alta hospitalar. Protocolos que associam medidas pré e pós-ductais e repetição do teste em casos limítrofes apresentaram melhor desempenho diagnóstico. **Conclusões:** A triagem neonatal por oximetria de pulso é uma estratégia eficaz para o diagnóstico precoce de cardiopatas congênitas, inclusive em recém-nascidos assintomáticos. Sua implementação na rotina assistencial está associada à redução de desfechos adversos, atuando como importante complemento ao exame físico realizado antes da alta hospitalar.

Palavras-chave: Cardiopatas congênitas; Oximetria; Triagem neonatal

**ISSN:2675-0287 V.1
2026**

